

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХАЛҚАРО ТАШКИЛОТЛАР БИЛАН АЛОҚАСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6466253>

Ойбек Турдимамамович Нурматов

Андижон давлат университети

Катта ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада муаллифи Ўзбекистоннинг халқаро ҳамжамият билан алоқаларининг самарали жиҳатларини ёритган. Жумладан, халқаро ташкилот БМТ аъзоси бўлган Ўзбекистоннинг ҳамкорликда олиб бораётган ишлари ва ташкилот тамонидан Ўзбекистон давлати илгари сурган таклифлар асосида бир қанча резолюциялар қабул қилинганлиги ёритилган. Шунингдек Ўзбекистон давлатининг ШХТ ташкилотидаги иштироки ҳам ёритилган.

Калит сўз: Марказий Осиё, БМТ, Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти, Халқаро меҳнат ташкилоти, Жаҳон интеллектуал мулк ташкилоти, ЮНЕСКО, Жаҳон озиқ-овқат ташкилоти, Жаҳон банки, МАГАТЭ, ОИВ/ОИТС, ШХТ.

Марказий Осиё минтақасида ўзининг мустақам ўрнига эга бўлган Ўзбекистоннинг ташқи сиёсатида халқаро ҳамжамият билан тенг ҳуқуқли мустақил суверент давлат сифатида расмий алоқаларни ўрнатди. Жумладан, БМТнинг тенг ҳуқуқли ва тўлақонли аъзоси сифатида Ўзбекистон тенглик, ҳамкорлик, кўптомонламалик ва халқаро сиёсий тизимни ҳимоя қилиш принципларига сўзсиз амал қилишини намоиш этмоқда.

Ўзбекистон БМТ ва унинг ихтисослаштирилган муассасалари, жумладан, Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти, Халқаро меҳнат ташкилоти, Жаҳон интеллектуал мулк ташкилоти, ЮНЕСКО, Жаҳон озиқ-овқат ташкилоти, Жаҳон банки, МАГАТЭ ва бошқалар ишида фаол иштирок этиб келмоқда.

1993 йилнинг 24 октябрида Тошкентда БМТ ваколатхонаси очилди. Ўзбекистонда БМТнинг ўндан ортиқ дастурлари, фондлари ва агентликлари, шу жумладан, БМТ Тараққиёт дастури, Аҳолишунослик фонди (ЮНФПА), Болалар фонди (ЮНИСЕФ), Наркотиклар ва жиноятчиликка қарши кураш бошқармаси, ОИВ/ОИТС бўйича бирлашган дастур, Гендер тенглик, аёлларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш масалалари бўйича тузилмалари фаолият кўрсатмоқда.

Ўзбекистоннинг БМТ ҳузуридаги доимий ваколатхоналари Нью-Йорк (АҚШ), Женева (Швейцария)даги БМТ бўлимлари ҳузурида ва бошқа халқаро

ташкilotларда ҳамда Вена (Австрия)даги БМТ бўлимида фаолият кўрсатмоқда.

Ўзбекистоннинг БМТ билан ҳамкорлиги сўнгги беш йилда мутлақо янги даражага кўтарилди. Президент Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги ташаббуси билан “Маърифат ва диний бағрикенглик” резолюцияси қабул қилинди. Резолюциянинг асосий мақсади сифатида барчанинг таълим олиш имкониятини таъминлаш, саводсизлик ва жаҳолатни тугатишга қаратилди. Бирлашган миллатлар ташкilotининг 2020 йил 25 сентябрда видеоконференция шаклида ташкilot этган 75-юбилей сессиясида илгари сурилган ташаббус асосида ўтказилаётган мазкур анжуманда БМТ нинг Глобал аксилтеррор стратегиясини Марказий Осиёда амалга ошириш бўйича нойоб тажриба тақдим этилди.¹

Шунингдек, 2021 йилда БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг 46-сессиясида онлайн форматда ва Бош Ассамблеянинг 76-сессиясида маъруза қилди. Уларда Ўзбекистоннинг халқаро ва минтақавий хавфсизликни мустаҳкамлаш, таълим, маънавият, экология, туризмни янада ривожлантириш, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва бошқа соҳаларга тааллуқли ташаббуслар билан чиқди.

Ўзбекистоннинг кейинги йиллардаги саъй-ҳаракатларининг халқаро эътирофи БМТ Бош Ассамблеясида қуйидаги резолюцияларнинг қабул қилинишида яққол намоён бўлди:

“Марказий Осиёда тинчлик, барқарорлик ва барқарор тараққиётни таъминлаш бўйича минтақавий ва халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш”;

“Маърифат ва диний бағрикенглик”;

“Барқарор туризм ва Марказий Осиёда барқарор тараққиёт”;

“Оролбўйи минтақасини экологик инновациялар ва технологиялар зонаси деб эълон қилиш” каби резалютцияларнинг қабул қилиниши Ўзбекистоннинг халқаро ҳамжамият олдидagi мавқеини яқол белгилаб берди.

Бинобарин, 2018 йилнинг 22-23 ноябрь кунлари Самарқандда “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 70 йиллиги якунлари: замонавий чақириқлар ва реаллик” мавзусида ўтказилган Осиё форуми 20 га яқин халқаро ташкilotлар вакиллари ҳамда дунёнинг 30 дан зиёд мамлакатларидан экспертларни иштирокини таъминлади. Форумда Инсон ҳуқуқлари бўйича Самарқанд декларацияси БМТ Бош Ассамблеясининг 73-сессияси расмий ҳужжати сифатида тарқатилди.

2020 йилнинг 12-13 август кунлари “Ёшлар 2020: глобал миқёсдаги бирдамлик, барқарор тараққиёт ва инсон ҳуқуқлари” Самарқанд веб-

¹Ўйлашев Э. Терроризмга қаттиқ зарба. Халқаро иллатга қарши мурасиз кураш.//Халқ сўзи. 2022 йил 3 март, № 46 (8180). Б.-4.

форуми ўтказилди. Шу номдаги Самарқанд резолюцияси БМТнинг расмий ҳужжати сифатида қабул қилинди.

Ўзбекистон барқарор тараққиёт соҳасида БМТ билан яқин ҳамкорлик қилмоқда. Ўзбекистон ҳукумати томонидан 2030 йилгача даврни қамраб олган барқарор тараққиёт соҳасидаги Миллий мақсад ва вазифалар қабул қилинди, 16 та миллий мақсад ва 125 та вазифа тасдиқланди.

Бинобарин, инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий стратегия доирасида гендер тенглик, сўз ва дин эркинлигини таъминлаш, фуқаролик жамияти институтларини ривожлантириш борасида аниқ чоралар қабул қилинган, жумладан:

- 2021 — 2025 йилларда фуқаролик жамиятини ривожлантириш Концепцияси тасдиқланди;
- “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги янги қонун қабул қилинди;
- 2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегияси тасдиқланди;
- Инсон ҳуқуқлари соҳасида Ўзбекистон Республикасининг халқаро мажбуриятларига риоя этилиши бўйича Парламент комиссияси ташкил этилди;

Бинобарин, Ўзбекистон тарихда биринчи марта 2021 — 2023 йиллардаги давр учун кенгаш аъзолигига сайланди. Мамлакатимиз аъзолиги учун БМТга аъзо 193 давлатнинг 169 таси овоз берди. 2022 йилнинг январидан Ўзбекистоннинг БМТнинг Женевадаги идораси вакили Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашнинг раиси ўринбосарлигига сайланди².

Бугунги кунда, Ўзбекистонда олиб борилаётган очиқ прогматик сиёсат натижаси охириги беш йил ичида ШХТ фаолиятида ҳам кўзга ташланди. Мамлакатнинг халқаро майдондаги нуфузини оширишга қаратилган кўплаб долзарб ташаббус ва таклифларнинг илгари сурилиши унинг халқаро обросининг ошиб боришига замин яратди.

Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти (ШХТ) - минтақавий хавфсизлик ва иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти бўлиб, у Хитойнинг Шанхай шаҳрида - Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон давлат

²Саидов А.Ҳ. Ўзбекистон ва Брлашган миллатлар ташкилоти: Инсон қадир-қиймати йўлидаги 30 йиллик ҳамкорлик. // <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-va-birlashgan-millatlar-tashkiloti-inson-qadri-qijmati-jschlidagi-30-jillik-hamkorlik>

раҳбарлари учрашувида 2001 йил, 15 июнда тузилган. Янги ташкилотнинг мақсад ва принциплари, келажак режаларни эълон қилган Декларация, шунингдек терроризм, айирмачилик ва экстремизмга қарши кураш тўғрисидаги конвенция қабул қилинди³.

Жумладан, Шавкат Мирзиёев етакчилигида ШХТ майдонида амалга оширилаётган стратегия конструктивлик, прагматизм ва ташаббускорлик каби асосий тамойилларга асосланди.

Биринчидан, охириги беш йил ичида мамлакатнинг мазкур ташкилотга нисбатан ёндашуви конструктивлик томон ўзгарди. Ўзбекистон ШХТнинг барча фаолият йўналишларидаги ҳамкорлик жараёнида ўта фаол бўлиб қолди. Масалан, 2017 йилга қадар республика вакиллари ташкилотнинг хавфсизлик соҳасидаги айрим тадбирларида, хусусан, қўшма ҳарбий ва аксилтеррор машғулотларида, шунингдек муайян маданий ва таълим дастурларида тўлиқ иштирок этмаган. Ҳозир эса республика тузилма доирасида турли соҳалар ривожига таъсир этибгина қолмасдан, бошқа аъзо давлатлар томонидан илгари суриллаётган долзарб, умумий манфаатларга жавоб берувчи таклифларни тўлиқ қўллаб-қувватламоқда. Айтиш мумкин, Ўзбекистон ўз фаоллиги билан ШХТнинг “тамал тоши” ҳисобланган “шанхай руҳи”даги “ҳамжихатликда тараққиёт” тамойили ҳаётга тадбиқ қилинишига бевосита ва салмоқли ҳисса қўшиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ШХТ 2020 йилги саммитида “ташкilotимиз, қачонки, ҳар бир аъзо кучли бўлсагина, қудратли бўлади” – деган баёноти мамлакатнинг мазкур тузилмага нисбатан конструктив ёндашуви моҳиятини тўлиқ очиқ беради.

Иккинчидан, бошқа кўптомонлама дипломатия платформаларида намоён бўлаётган ташқи сиёсатимиздаги прагматизм ШХТдаги иштирокимизга ҳам тааллуқли. Расмий Тошкент томонидан илгари суриллаётган ташаббуслар мамлакатимиз миллий манфаати ва тараққиётини таъминлайдиган устувор йўналишларни акс эттириб, минтақани барқарор ривожлантиришга қаратилган асосий вазифаларга ҳам тўлиқ мос келади. Шу сабаб, мазкур ташаббуслар ташкилотнинг барча аъзолари томонидан кенг қўллаб-қувватланмоқда.

Учинчидан, Ўзбекистон кейинги даврда ШХТнинг энг ташаббускор аъзоларидан бирига айланди. Аслида, бу юқорида таъкидлаб ўтилган конструктивликка ва прагматизмга асосланган стратегия маҳсули, дейиш мумкин. Яъни, ташкилотнинг муҳим жабҳалардаги фаолиятини кучайтириш ва кун тартибини янги долзарб йўналишлар ҳисобига бойитиш истаги салмоқли ташаббусларда яққол акс этмоқда.

³Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 9-жилд.- Тошкент, “Давлат илмий нашриёти”.- Б.692

Ўзбекистон раислигида жами 80 дан ортиқ турли даражадаги тадбир ўтказилиши кутилмоқда. Анжуманлар доирасида барча жабҳаларда ҳамкорликни янада ривожлантириш билан боғлиқ кенг кўламли масалалар кўриб чиқилади.

Кўриниб турибдики, ШХТ раислиги доирасида ўтказиладиган асосий тадбирлар ва қабул қилинадиган ҳужжатлар Янги Ўзбекистоннинг ички ва ташқи сиёсати, устувор мақсадларини ёрқин намоеън этишга қаратилган.

Расмий Тошкент ШХТ нинг раиси сифатида қуйидаги сиёсий вазифани ўз зимасига олмоқда.

Биринчидан, бугун, замонавий халқаро муносабатлар тизимининг трансформациялашуви шароитида, ШХТ геосиёсий тараққиётнинг муҳим марказларидан бири ҳисобланади.

Иккинчидан, у халқаро муносабатларга ўзаро ишонч, тинч-тотув яшаш, яхши кўшничилик ва ўзаро ҳамкорликка. Бир-бирининг ички ишларига аралашмасликка асосланган тамойилларни тадбиқ этувчи “Шанхай руҳи”ни киритди.

Учинчидан, ШХТ ҳозирги кунда ижтимоий-иқтисодий ҳамкорликнинг муҳим минтақаси саналади. Маскур минтақа хом ашё ресурсларига бойлиги, ишлаб чиқарилган маҳсулотларни сотиш бозорларига ва малакали ишчи кучига эгаллиги нуқтаи назаридан ташкилотни ўзига ҳос иқтисодий истиқболли кучга айлантиради. ШХТ муайян маънода ўз ўмирини тарихан ўтаб бўлган замонавий иқтисодий моделларга муқобилдир.

Тўртинчидан, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти ижтимоий-сиёсий муаммоларини ечишда борган сари фаол роль ўйнамоқдаки, афғон инқирозини барқарорлаштириш билан боғлиқ масалалар ҳам шундан далолат беради.

Бундай ёндашув истиқболда ижтимоий-сиёсий муаммоларни ечиш бўйича ҳозирда аниқ ишлаётган ташкилий тузилмалар билан бир қаторда, ШХТнинг тезкор мувофиқлаштирувчи маркази тузилади⁴.

Бинобарин, 2017-2021 йиллар мобайнида мамлакатимиз раҳбари ШХТ саммитларида жами 50 га яқин муҳим ва долзар ташаббусни илгари сурган. Бу жуда салмоқли кўрсаткич. Энг асосийси, таклифлар “йўл хариталари”, ҳукуқий-меъёрий, дастурий ва концептуал ҳужжатлар шаклида, шунингдек, янги ҳамкорлик механизми кўринишида изчиллик билан амалиётга, ҳаётга татбиқ этилмоқда⁵.

⁴ Игорь Панкратенко, ШХТ Ўзбекистон раислигида: Юксалаётган Шарқ сари йўл. // Халқ сўзи. 2022 йил 26 февраль, № 43 (8105). –Б.1.

⁵ Сатторова Г. Ўзбекистон - ШХТ:стратегик ҳамкорликнинг янги қирралари. // https:// uza. uz/ uz/ posts/ ozbekiston-shhtstrategik-hamkorlikning-yangiqirralari_348033?q=%2Fposts%2Fozbekiston-shhtstrategik-hamkorli

Хулоса қилиб айтганда Ўзбекистоннинг ташқий сиёсий фаолият концепциясида аввало Ҳалқаро ташкилотлар билан дунё давлатларининг тенг ҳуқуқлий аъзоси сифатида очиқ ва прогматик сиёсат олиб бориши мамлакатнинг ҳалқаро муносабатлардаги обросининг ортиб боришига асос бўлди.
